

РЕФОРМЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ЛОГИСТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Жураев Сухробжон Салохиддин ўғли

Шахрисабзский государственный педагогический институт
Ассистент кафедры «Информатика и методика её преподавания»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402403>

Аннотация: В данной статье анализируются реформы, направленные на совершенствование логистических и маркетинговых механизмов с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Подчеркнута важность ИКТ в повышении эффективности за счет цифровизации логистических систем, анализа данных и применения искусственного интеллекта. Также рассматриваются возможности обеспечения прозрачности и безопасности посредством технологий блокчейн, адаптации к требованиям рынка с помощью платформ электронной коммерции и мобильных приложений. Эти реформы упрощают бизнес-процессы за счет автоматизации, оптимизации и контроля логистических и маркетинговых процессов, а также помогают обеспечить высококачественное обслуживание клиентов. В конце статьи отмечается повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса в результате реформ, реализуемых посредством ИКТ.

Ключевые слова: Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), Логистика: Бизнес-процессы, эффективные методы доставки продукции и услуг. Маркетинговые механизмы: термины, используемые для анализа процессов продаж и рекламы. Цифровая трансформация: Оцифровка данных и обновление бизнес-процессов с помощью информационных технологий. ERP (планирование ресурсов предприятия): управление ресурсами предприятия и интегрированное программное обеспечение. Аналитика больших данных: анализ больших объемов данных. Искусственный интеллект: выполнение интеллектуальных задач с помощью компьютерных программ. IoT (Интернет вещей): сетевая система интернет-соединений между устройствами. Блокчейн: система безопасного хранения данных в блоках данных. Электронная коммерция: Покупка и продажа товаров и услуг через Интернет. Мобильные приложения: программы или приложения для телефонов. Инновации: Новые подходы или идеи.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют большое значение в совершенствовании логистических и маркетинговых механизмов, и ряд связанных с ними реформ реализуется по следующим направлениям:

1. Цифровая трансформация и автоматизация:

○ **Цифровизация логистических систем:** С помощью новых информационных технологий автоматизируется отслеживание грузов, контроль движения транспортных средств, логистические процессы. Это помогает обеспечить безопасную и эффективную доставку груза.

○ **Программы ERP (планирование ресурсов предприятия):** Обеспечивает эффективное управление бизнес-процессами посредством управления ресурсами и интегрированных систем, сбора и анализа данных в реальном времени.

2. Аналитика данных и искусственный интеллект (ИИ):

○ **Анализ данных (Big Data Analytics):** Анализируя большие данные в процессах логистики и маркетинга, можно будет точно прогнозировать спрос и предложение, определять оптимальные маршруты и предвидеть поведение клиентов.

○ **Искусственный интеллект и машинное обучение:** Эта технология позволяет оптимизировать логистические процессы, автоматически принимать решения и определять маркетинговые стратегии.

3. Интернет вещей (IoT) и умные технологии:

○ **Интернет вещей:** позволяет отслеживать груз, определять местонахождение автомобиля и получать информацию в режиме реального времени. Это помогает повысить точность и эффективность логистических процессов.

○ **Смарт Технологии:** С помощью умных складов и транспортных средств автоматизация и контроль логистических процессов становятся проще.

4. Блокчейн-технологии:

○ **Прозрачность и безопасность:** Технология блокчейн позволяет обеспечить прозрачность и безопасность информации на всех этапах логистической цепочки. Это помогает защититься от мошенничества и дезинформации.

○ **Смарт-контракты:** С помощью этой технологии можно автоматически контролировать и выполнять контракты.

5. Электронная коммерция (E-commerce) и мобильные приложения:

- **Интернет-торговые платформы:** С помощью платформ электронной коммерции можно эффективно организовать процессы продажи товаров и услуг и доставки их клиентам.

- **Мобильные приложения:** Создано управление логистическими и маркетинговыми процессами через мобильные устройства и доступ к информации в режиме реального времени.

ифровые платформы и системы

Электронный документооборот. С помощью ИКТ документы можно обмениваться и хранить в электронном виде. Это гарантирует, что процессы будут быстрыми и прозрачными.

Облачные сервисы. С помощью облачных технологий можно создавать системы, позволяющие безопасно хранить данные и получать к ним доступ в любое время. Это позволяет эффективно управлять логистическими процессами.

Краткое содержание:

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) играют важную роль в совершенствовании механизмов логистики и маркетинга:

- **Эффективность и контроль:** Автоматизация и контроль логистических процессов посредством цифровой трансформации, программного обеспечения ERP и устройств Интернета вещей повышают эффективность.

- **Четкое принятие решений:** С помощью анализа данных и искусственного интеллекта можно точно прогнозировать и оптимизировать логистические и маркетинговые процессы.

- **Прозрачность и безопасность:** Технология блокчейн обеспечивает прозрачность и безопасность данных на всех этапах логистической цепочки, защищает от мошенничества и неверной информации.

- **Адаптация к требованиям рынка:** С помощью платформ электронной коммерции и мобильных приложений можно быстро и эффективно адаптироваться к требованиям рынка и повысить качество обслуживания клиентов.

- **Внедрение инноваций:** Реформы, реализуемые с помощью ИКТ, упростят бизнес-процессы и дадут компаниям шанс стать более конкурентоспособными.

В целом информационные и коммуникационные технологии вносят радикальные изменения в логистику и маркетинг, повышая их эффективность и результативность. Эти реформы ускорят бизнес-процессы, снизят затраты и помогут обеспечить высокое качество обслуживания клиентов.

Список использованной литературы:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Jurayev, Suxrobjon. "OLIY TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI." Scienceweb academic papers collection (2019).
6. Сохибов, Акрам Рустамович. "Формирование организаторских способностей молодёжи Республики Узбекистан." Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов 9 (2016): 71-73.
7. Soxibov, A. R. "PEDAGOGIK MADANIYAT VA UNING TARKIBIY QISMLARI: AR Soxibov, Qarshi DU dotsenti." Научно-практическая конференция. 2021.
8. Сохибов, Акрам Рустамович. "MODERN METHODOLOGICAL BASES OF HIGHER EDUKAION MANAGEMENT IN THI ERA OF DIGITISATION: <https://doi.org/10.53885/edinres>. 2022.10. 10.018 Soxibov Akram Rustamovich PhD Associate Professor of the Department of Pedagogy Karshi State University." Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал 10 (2022): 169-176.
9. Sokhibov, A. R. "Mechanisms to improve the quality of education in the primary school of non-state educational institutions." (2022).
10. Лапп, Елена Александровна, Елена Викторовна Шипилова, and Акрам Рустамович Сохибов. "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА." АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. 2021.

11. Rustamovich, Sohibov Akram. "Using A Modular Approach in the Credit System of Education." *Academicia Globe* 2.6 (2021): 391-394.
12. Sokhibov, A. R. "SPIRITUAL AND MORAL TREASURES OF THE GREAT THINKERS OF THE EAST." *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал* 1 (2020).
13. Сохибов, Акрам Рустамович. "ТИПЫ И ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ." *Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов* 3 (2015): 102-104.
14. Sokhibov, Akmal. "Economic and Political Restraints for Reducing the Drug Economy in Afghanistan." *Sicherheit und Frieden (S+ F)/Security and Peace* (2014): 193-200.
15. СОХИБОВ, Акрам. "ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ." *EDAGOGIK ANORAT*: 27.